

EFFECTIVIDAD DEL LÁSER CO₂ ASOCIADO A FACTORES DE CRECIMIENTO PLAQUETARIO EN LA TERAPIA DEL ACROCORDÓN GIGANTE VULVAR. REPORTE DE UN CASO

EFFECTIVENESS OF CO₂ LASER ASSOCIATED WITH PLATELET-DERIVED GROWTH FACTORS IN THE TREATMENT OF GIANT VULVAR ACROCHORDON. A CASE REPORT

¹ Carmen Elisa Ríos Salirrosas, ² Einer Carlos Arévalo Ríos, ³ Ajakaida Renaud

¹ Hospital Marino Molina Scippa- Essalud, Lima, Perú. Diplomado En Ginecología Estética y Regenerativa.

² Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Perú.

³ Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, Barquisimeto, Venezuela.

Email: riossalirrosas2013@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.15607390

Recibido: 12 enero 2025. Aceptado: 30 marzo 2025.

RESUMEN

El acrocordón vulvar, una tumoración benigna de origen epitelial, presenta baja prevalencia, de etiología desconocida, aunque se asocia a la obesidad y diabetes mellitus tipo II. El manejo es conservador, sin embargo, existen otros métodos terapéuticos como: láser de dióxido de carbono (CO₂) fraccionado combinado con la aplicación de factores de crecimiento plaquetario autólogo (PRP) para tratar la eliminación de esta afección. En este estudio de caso se evaluó la efectividad del láser de CO₂ fraccionado asociado al PRP en la terapia del acrocordón gigante vulvar en una paciente de 32 años, nuligesta, con un IMC 21,6 Kg/m² y tumoración vulvar gigante móvil de 18cm x 15cm en labio mayor derecho, pediculada (7cm x 3cm) multilobulada, lóbulos de diferente tamaño, de aspecto rugoso con vascularización incrementada en su base y lesiones ulceradas a nivel distal, no dolorosa al examen, con evolución de 4 años. Previo consentimiento informado se decidió realizar en el consultorio bajo anestesia local resección del pedículo utilizando láser CO₂ fraccionado con potencia 5-7 watts, aplicando dos sesiones de PRP. Los resultados tras procedimiento fueron satisfactorios, se efectuó evaluación del postoperatorio a las 72 horas, 9 días y un mes después de la aplicación del PRP. Se observó buena cicatrización y una mejora en la estética vulvar. El estudio concluye que el tratamiento con láser CO₂ fraccionado asociado al PRP es efectivo en la erradicación del acrocordón gigante vulvar, verificado a través del proceso de cicatrización de la herida, remodelación vulvar con aumento de la autoestima.

Palabras clave: acrocordón gigante vulvar, láser CO₂ fraccionado, remodelación vulvar.

ABSTRACT

Vulvar acrochordon, a benign epithelial tumor, has a low prevalence and an unknown etiology, although it is often associated with obesity and type II diabetes mellitus. While management is typically conservative, alternative therapeutic methods, such as fractional carbon dioxide (CO₂) laser combined with autologous platelet-rich plasma (PRP), are available for the treatment of this condition. This case study evaluated the therapeutic efficacy of fractional CO₂ laser combined with PRP for the treatment of giant vulvar acrochordon in a 32-year-old nulligravid patient with a body mass index (BMI) of 21.6 kg/m². The patient presented with a mobile vulvar tumor measuring 18cm x 15cm on the right labia majora, characterized as pedunculated (7cm x 3cm), multilobulated, lobules of varying sizes and a rough surface texture, enhanced vascularization at its base and distal ulcerated lesions. The lesion was non-painful upon examination and had persisted over a four-year period. Following informed consent, the patient underwent in-office pedicle resection under local anesthesia using fractional CO₂ laser at a power setting of 5 to 7 watts, along with two sessions of PRP application. Postoperative evaluations conducted at 72 hours, 9 days, and one month following PRP administration demonstrated favorable outcomes, including satisfactory wound healing, improved vulvar aesthetics, and enhanced patient self-esteem. This study concludes that combined treatment of fractional CO₂ laser and PRP represents an effective therapeutic approach for the eradication of giant vulvar acrochordon, as demonstrated by the wound healing process and aesthetic vulvar remodeling.

Key words: Giant vulvar acrochordon, fractional CO₂ laser, vulvar remodeling.

INTRODUCCIÓN

En la literatura se reporta que los tumores de la vulva son relativamente pocos frecuentes ⁽¹⁾; entre ellos se encuentra el acrocordón en la región vulvar, también conocido como pólipo fibroepitelial, fibroma péndulo o fibroma blando, definido como un tumor benigno de tejido conectivo de origen epitelial ^(2,3). Algunos autores difieren que estos son más comunes en la vagina que en la vulva y el cuello uterino y son poco usuales en su localización vulvar ⁽²⁾; tiene una incidencia mayor en las edades entre 20 y 40 años, siendo infrecuentes en mujeres posmenopáusicas; el tamaño varía entre 2,3 a 30 cm ⁽⁴⁾.

Los acrocordones vulvares gigantes pueden presentar ulceración, infección e inflamación ^(5,6); aunque mayormente estos son asintomáticos. La causa de origen se desconoce, pero se ha asociado con la obesidad y diabetes mellitus tipo II; así como, otros factores de riesgo que pueden contribuir a su formación entre ellos: cambios hormonales del embarazo, síndromes metabólicos, resistencia a la insulina, fricción y roce, siendo la irritación crónica el desencadenante de la aparición de estas lesiones ^(7,8).

También se ha explorado la relación con infecciones como el virus de papiloma humano (VPH) pero no existe evidencia concluyente ⁽⁹⁾.

El diagnóstico del acrocordón o pólipos fibroepiteliales suele ser clínico, se presenta como un repliegue cutáneo de color grisáceo a marrón, de pequeño a gran tamaño. En el estudio histopatológico se han reportado algunos casos asociados a carcinoma de células basales, carcinoma de células escamosas in situ, sarcoma y angiomiofibroblastoma ^(9,10).

Existen varias alternativas en el manejo de estas tumoraciones, en estos casos los métodos conservadores y/o quirúrgicos están casi siempre presentes; dependiendo del tamaño se recurre a la extirpación quirúrgica por irritación crónica o por razones estéticas.

Cuando se presentan como tumoraciones milimétricas se suelen suprimir con tijeras, criocirugía o electrocirugía ⁽⁶⁾, si son grandes es necesario la resección completa de la tumoración

ya que tienden a la recurrencia, y tienen la posibilidad, aunque infrecuente, de que estén asociados a tumoraciones malignas; por lo que es importante realizar un estudio histológico de la lesión ^(1,6).

Ahora bien, se han utilizado otras técnicas regenerativas no invasivas, mínimamente invasivas para el tratamiento de patologías vulvares, que pueden ser usadas solas o combinadas. En este estudio abordaremos la opción del manejo terapéutico combinado con tratamientos ablativos: Láser de dióxido de carbono (CO₂) fraccionado y factores de crecimiento plaquetario autólogo (PRP).

El láser de CO₂ fraccionado se ha utilizado en ginecología durante más de 30 años para el tratamiento de afecciones ginecológicas que incluyen condilomas, neoplasia intraepitelial del tracto genital inferior, entre otras.

Este tipo de láser de CO₂ fraccionado fue aprobado por la FDA en año 2014 para la realización de procedimientos de “incisión, escisión, ablación, vaporización y coagulación de los tejidos blandos del cuerpo (no específicamente la vagina) en especialidades médicas estéticas (dermatología y cirugía plástica) y ginecología” ⁽¹¹⁾.

Actualmente, este tipo de láser de CO₂ fraccionado es considerado como el más versátil y seguro; se usa en diferentes procedimientos para mejorar la salud de la zona vulvar y vaginal. Es una alternativa terapéutica mínimamente invasiva que estimula la producción de fibroblastos, síntesis, regeneración y cambio de tejido conectivo reorganizando las fibras de colágeno, lo que ayuda a recuperar la elasticidad y lubricación de la vagina ^(12,13).

Por otra parte, además del láser de CO₂ fraccionado, también se ha usado los factores de crecimiento plaquetario autólogo (PRP) como terapia médica conjunta para la cicatrización de heridas quirúrgicas.

Se ha propuesto que este tratamiento reduce la inflamación postoperatoria, la formación de hematomas y seroma debido a las propiedades hemostáticas y antigénicas derivadas de los factores de crecimiento de plaquetas. ⁽¹⁴⁾ La

estimulación de fibroblastos es importante también en la fase de remodelación de la lesión, que implica la producción de colágeno de tipo III por estas células ⁽¹⁵⁾.

La colocación del PRP después del láser CO₂ fraccional brinda garantías en el tratamiento del acrocordón gigante vulvar, ya que, permite mejorar la cicatrización y la regeneración de la piel, imitando un progreso de curación natural de la herida.

Hasta el momento, no se han encontrado trabajos publicados que evalúen el uso de láser de CO₂ fraccionado sumado al PRP para el tratamiento del acrocordón gigante vulvar. En este reporte de caso, los resultados obtenidos han sido favorables para la paciente.

En las revisiones de otras experiencias reportadas por los autores, se suelen emplear métodos convencionales dependiendo el tamaño del acrocordón; sin conseguir ninguna diferencia en cuanto a tasas de recurrencia respecto a la electrocoagulación ⁽¹⁶⁻¹⁹⁾.

Lo antes descrito justificó evaluar la efectividad del láser de CO₂ fraccionado asociado al PRP en la terapia del acrocordón gigante vulvar, logrando beneficios en la paciente comprobada con una evolución clínica satisfactoria en el proceso de cicatrización y regeneración del lecho quirúrgico.

De ahí que, el láser CO₂ fraccionado y el PRP combinados como terapia para el acrocordón gigante vulvar puede ser uno de los tratamientos que ofrece mejores resultados y se constituye una de las terapias más versátiles en la especialidad por ser una opción efectiva, segura y con rápida recuperación de la paciente.

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Paciente femenina de 32 años de edad, acudió a la consulta privada en octubre de 2024 presentando un cuadro clínico de 4 años de evolución, caracterizado por tumoración vulvar en genitales externos de crecimiento progresivo sin ser dolorosa, la cual producía limitación durante la deambulaci3n, uso de ropa ajustada; así como, realizar actividades diarias (acudir al gimnasio u otras).

Refirió menarquia a los 12 años de edad con ciclos menstruales entre 25 a 30 días por 4 días, dismenorrea esporádica; inició las relaciones sexuales a los 17 años; nuligesta, realizó control de la anticoncepci3n parenteral por 4 años, aplicándose la última dosis hace 3 años (2021). Manifestó no tener actividad sexual desde hacía tres años. Negó antecedentes quirúrgicos y de enfermedades crónicas, antecedentes personales de infecciones de transmisi3n sexual o familiares de cáncer.

Al examen físico se encontró paciente en buenas condiciones generales, sin alteraciones en el examen físico abdominal. El Índice masa corporal fue de 21,6 Kg/cm².

En la exploraci3n física genital se observa a nivel de la vulva una tumoraci3n vulvar gigante móvil de aproximadamente 18 cm x 15 cm en el labio mayor derecho, pediculada (base de pedículo 7 cm x 3 cm) multilobulada, con l3bulos de diferente tamaño, de aspecto rugoso, con vascularizaci3n incrementada en su base y lesiones ulceradas a nivel distal, no dolorosa al examen. El diagnóstico clínico fue tumoraci3n vulvar gigante a descartar acrocord3n (imagen 1).

Imagen 1. Tumoraci3n vulvar gigante (acrocord3n)

Al examen vaginal se determinó vagina elástica y cérvix sin alteraciones, al tacto bimanual útero de 7 cm, sin tumoraciones y anexos normales, sin sangrado. Se realizó una biopsia pequeña de la lesi3n con infiltraci3n local de lidocaína al 2 % y se envió a estudio anátomo patológico para la

confirmación de la sospecha diagnóstica. (resultado de estudio histopatológico compatible con acrocordón).

Se solicitaron exámenes generales (hemograma, grupo y Rh, perfil de coagulación) los cuales se encontraron dentro de los parámetros normales; posteriormente, se programó a la paciente en tóxico para cirugía ambulatoria.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio de caso clínico, confirmado histológicamente con el diagnóstico de pólipo fibroepitelial (acrocordón) ubicado en la región vulvar. De acuerdo a los hallazgos clínicos y anatomopatológico reportados, se decidió tratamiento quirúrgico empleando un protocolo en tres fases:

La primera fase: preparación de la paciente y aprobación del consentimiento informado. Se informó los objetivos del estudio y el procedimiento quirúrgico a seguir. Con aprobación del consentimiento informado, se revisaron exámenes de laboratorio solicitados con resultados normales.

En el consultorio se colocó en la camilla a la paciente en posición litotomía, se realizó asepsia y antisepsia de los genitales externos. Previa a la intervención se colocó en base de lesión anestesia tumescente (NaCl 9 % 250 cc+ Ácido Tranexámico 1g 01 ampolla + Lidocaína al 2% 20cc+ Adrenalina 1 mg 01 ampolla). Se utilizó 20 cc de la solución.

En la segunda fase: ejecución del proceso quirúrgico. Para llevar a cabo este proceso, se esbozó un procedimiento que efectuó el médico especialista en varios pasos: Se inició la marcación de zona quirúrgica 20 minutos previos a realización de la resección de la base del acrocordón.

La lesión o tumoración (acrocordón) es reseca desde su base, bajo anestesia local con láser de dióxido de carbono (CO₂) fraccionado en modo continuo con potencia de 5 a 7 watts. Se revisa hemostasia del lecho cruento y se realiza sutura con Vicryl (4/0 y 5 /0). La piel se afronta con sutura subdérmica usando Vycril 5/0. Se envió la tumoración para el estudio anatómo patológico

confirmándose histológicamente el diagnóstico de pólipo fibroepitelial (Acrocordón) negativo para malignidad.

Posteriormente, se colocaron dos sesiones de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en la base de la sutura; la primera al culminar la intervención y la segunda a los 9 días del post operatorio.

Antes de colocar el PRP como factor de crecimiento plaquetario autólogo, éste se preparó bajo estrictas normas de bioseguridad, se obtuvo una muestra de 10 cc de sangre, se vaciaron en tubos citratados y posteriormente fueron centrifugados 12 minutos a 1000 revoluciones por minutos, en seguida se separaron sus componentes.

En este estudio se usó el centrifugado que contenía el PRP, el cual contienen factores de crecimiento que promueven la reparación y regeneración de los tejidos desempeñando un papel crucial en el proceso cicatrización; la aplicación subdérmica en la herida del PRP se hizo con una jeringa de insulina y aguja N° 30 de 35 mm.

En la tercera fase: seguimiento, evolución de la paciente y resultados histológicos. Se consideró la reevaluación de la paciente al día 3 para la evolución post operatoria, al día 9 para la aplicación subdérmica de la segunda dosis de PRP, al día 30 para la remodelación vulvar y al día 45 para el control final. Se colocó la segunda sesión de PRP con fines de estimular la regeneración de tejidos y la síntesis de colágeno. Asimismo, acortar el tiempo de recuperación.

Por otra parte, se analizaron los hallazgos histológicos, confirmándose el diagnóstico clínico. En esta fase en el día 30 se efectuó una remodelación vulvar y blanqueamiento con aplicación de láser CO₂ fraccionado en modo pulsado a 10 watts de potencia y a nivel de labios menores, clítoris y región perineal se aplicó láser CO₂ en modo quirúrgico de forma puntual a 2 watts de potencia.

Para el blanqueamiento vulvar se indicó el uso de ácido tranexámico al 5 %c 2 veces al día. Se realizó plan de tratamiento de medicación antibiótica y analgésica, reposo relativo y planificación del control postoperatorio.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los siguientes resultados. En la imagen 2, previa a la asepsia y antisepsia, se muestra la realización de la marcación de la zona quirúrgica que demarcó la ubicación de la base de la tumoración antes de la extirpación con láser de CO₂. En la imagen 3, podemos visualizar que se realizó la resección quirúrgica de la tumoración o acrocordón seccionado la base, con anestesia local y láser CO₂ fraccionado a modo continuo entre 5-7 Watts, realizándose corte y homeostasis de dicha lesión; se produjo un sangrado aproximado de 20 ml.

Imagén 2. Marcación de zona quirúrgica

Imagén 3. Lesión o tumoración reseçada desde su base.

El tipo de sutura empleado para el lecho cruento fue Vicryl 4/0 y 5/0, mientras que para la piel se utilizó sutura subdérmica con Vicryl 5/0. Posteriormente, se llevó a cabo la primera sesión de PRP en la superficie suturada y la

aplicación de láser CO₂ fraccionado modo pulsado a una potencia de 10 W (imagen 4). La cirugía finalizó sin complicaciones y la evolución del proceso quirúrgico fue normal.

Imagén 4. Saturada por la tumoración reseçada. Postoperatorio inmediato.

Tal y como se observa en la imagen 5, la evolución de la paciente se hizo evidente en el noveno día tras la intervención quirúrgica. En dicha imagen se puede apreciar que la herida quirúrgica presentaba un aspecto exento de hematomas. Por ello, se procedió a la aplicación de una segunda sesión de plasma rico en plaquetas (PRP) en la herida quirúrgica, con el objetivo de fomentar su regeneración y acelerar el proceso de cicatrización.

Imagén 5. Control postoperatorio día 9 (noveno día). Reseçada.

En la imagen 6 se presentan las piezas operatorias extraídas, las cuales fueron analizadas por patología. En los hallazgos reportados se identificó una lesión benigna de configuración polipoide, revestida por epitelio escamoso maduro, que descansa sobre un estroma laxo, finamente vascularizado, con áreas de ulceración. En la

descripción macroscópica, se expone lo siguiente: “se recibe formación polipoide y pediculada, de 17,5 cm, con pedículo de 6,5 cm (se pinta de verde), al corte, superficie blanquecina y homogénea”. Por otra parte, la microscópica confirma el diagnóstico de pólipo fibroepitelial (acrocordón) ulcerado (Imagen 7a y b).

Imagen 6. Piezas operatorias

Imagen 7a: Aumento 10X, lesión constituida por estroma fibroso hipocelular y sin atipia, recubierto por epidermis engrosada.

Imagen 7b: Aumento 40X - Tejido colagenoso maduro, sin atipia, con vasos incrementados en número.

Transcurrido 30 días la intervención quirúrgica, se procedió a la realización de una remodelación vulvar y un blanqueamiento, en virtud del tratamiento regenerativo mediante el uso de láser CO₂ fraccionado modo pulsado a 10 watts de potencia en labios mayores más aplicación de PRP y a nivel de labios menores, capuchón de clítoris y periné se realizó la técnica puntual con láser CO₂ fraccionado modo quirúrgico a 2 Watts de potencia.

Los resultados obtenidos evidencian que la combinación de láser CO₂ fraccionado con factores de crecimiento (PRP) constituye uno de los métodos más eficaces para la eliminación de acrocordones, debido a su capacidad para realizar incisiones, escisión, ablación, vaporización y coagulación de los tejidos blandos sin comprometer la integridad de la piel circundante. Este hallazgo fue corroborado en el caso estudiado, motivado por razones estéticas, funcionales y sobre todo por los aspectos emocionales de la paciente.

Imagen 8. Control postoperatorio a los 45 días.

DISCUSIÓN

El acrocordón es una tumoración benigna, por lo general pediculada, que no suele ser frecuente en la región vulvar y que, en ocasiones, puede manifestarse en grandes dimensiones⁽¹⁶⁾. En la literatura científica se han documentado escasos casos, con una variabilidad en cuanto a la edad de los pacientes.

En el caso objeto de estudio, la paciente tiene una edad de 32 años, lo cual se alinea con los rangos

de edad reportados en la literatura científica, que oscilan entre los 20 y los 40 años.

No obstante, un análisis exhaustivo de toda la documentación relevante, que abarca un total de cinco estudios ^(5, 9, 16, 18, 19), en los que se describen ocho casos que fundamentan esta investigación, revela una amplia gama de características.

Se observó que las edades de las pacientes oscilaban entre 20 y 57 años, con una variación de $37,5 \pm 12,9$ años, lo que respalda la edad del caso estudiado. Entre las características de este tipo de tumor se destaca su capacidad para cambiar su apariencia, consistencia, coloración, movilidad, etc ⁽⁹⁾.

En el caso de estudio, se observó que las medidas reportadas ubicaron el tamaño de la tumoración vulvar gigante móvil en 18 cm x 15 cm en el labio mayor derecho, pediculada, de aspecto rugoso con vascularización incrementada en su base y lesiones ulceradas a nivel distal, con una evolución progresiva de 4 años.

Al respecto, en la revisión exhaustiva de los estudios previos, se constató una variabilidad en las características de la tumoración; la evolución de la masa tumoral exhibió una amplia gama de tiempos de progresión que oscilan entre seis meses y siete años ^(5, 9, 16, 18, 19).

En la mayoría de los casos analizados, la ubicación predominante de la masa tumoral es el labio mayor izquierdo ^(5,9,16,18) y uno ⁽¹⁹⁾ que presentó una serie de cuatro casos, de los cuales dos refirieron la ubicación en el labio derecho y en uno hubo similitud al analizar los hallazgos histológicos de acrocordón gigante vulvar, confirmándose el diagnóstico clínico.

En lo que respecta al tratamiento, todos los casos revisados ^(5,9,16,18,19) fueron tratados con procedimientos quirúrgicos clásicos de tipo: resección total; exéresis del tumor; extirpación elíptica, extirpación completa y escisión quirúrgica de la masa, realizados mediante el uso de hojas de bisturí, bisturí eléctrico y electrocoagulador.

Asimismo, se utilizó anestesia local y regional. Estos procedimientos difieren del descrito en nuestro estudio, en el que se realizó resección quirúrgica de la tumoración o acrocordón

seccionado la base, bajo anestesia local, utilizando láser de CO₂ fraccionado, posterior a la colocación de factores de crecimiento plaquetario autólogo, con fines de estimular una regeneración de tejidos y cicatrización de la herida, utilizando material autólogo.

En la actualidad, el láser de CO₂ fraccionado constituye un tratamiento quirúrgico adecuado para abordar esta patología vulvar, debido a su alta precisión, la reducción de la pérdida sanguínea, la disminución de la formación de tejido cicatricial y la minimización de los efectos secundarios. La combinación de este tratamiento con los factores de crecimiento del PRP resulta en una aceleración del cierre de las heridas, una mejora en la cicatrización y la regeneración tisular ⁽¹⁴⁾.

La presente investigación se fundamenta en la teoría que aborda la intersección entre las nuevas tecnologías y los avances en ginecología regenerativa, funcional y estética. En este contexto, se ha demostrado que el láser de CO₂ fraccionado asociado a la colocación de factores de crecimiento del PRP en la terapia del acrocordón gigante vulvar constituye un método novedoso para su eliminación.

La combinación de técnicas ha evidenciado ser efectiva no solo en la eliminación del acrocordón, sino también en la remodelación vulvar y el posterior blanqueamiento, lo que se ha traducido en beneficios estéticos, funcionales y en la calidad de vida de las pacientes.

Los hallazgos de este estudio sentarán las bases para futuros estudios que requieran una muestra más amplia, ya que este enfoque combinado de láser de CO₂ fraccionado con factores de crecimiento plaquetario autólogo permite al profesional médico realizar procedimientos como la vaporización, ablación, corte y coagulación del acrocordón, garantizando la ausencia de recurrencias en la patología.

CONCLUSIONES

En respuesta al objetivo del estudio se plantearon las siguientes conclusiones:

La efectividad del láser CO₂ fraccionado asociado con PRP ha demostrado su eficacia en el

tratamiento del acrocordón gigante vulvar, mediante la erradicación y/o eliminación de la condición, lo que resulta en beneficios significativos para la paciente, evidenciados a través del proceso de cicatrización de la herida, sin presentar complicaciones importantes. Este es uno de los tratamientos que ofrece mejores resultados y se constituye una de las terapias más versátiles por ser una opción efectiva, segura y con rápida recuperación de la paciente.

Esta alternativa terapéutica ha sido ampliamente utilizada en diversas áreas de la medicina, aunque en el campo de la ginecología con este estudio de caso se ha demostrado los beneficios a priori alcanzados con esta terapia, descrita como segura y eficaz, y carente de efectos secundarios, debido a su componente autólogo, atóxico y natural, para el manejo de esta patología vulvar (acrocordón) poco frecuente.

En términos generales, los hallazgos sugieren que el método utilizado en conjunto PRP tras la aplicación de láser de CO₂ fraccionado, podría ser beneficiosa para el tratamiento de esta patología.

Sin embargo, se requieren investigaciones adicionales con una muestra más amplia de la población para confirmar estos hallazgos; además, se hace necesario emplear distintos enfoques metodológicos para determinar con mayor precisión la tendencia hacia la curación y/o cicatrización de la herida de forma más rápida y modelaje estético en el contexto de patologías o lesiones vulvares de baja prevalencia.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a la Dra. Agripina Moreno por su asistencia durante el procedimiento quirúrgico.

REFERENCIAS

1. Cernadas SF, Cerviño E, Vázquez MP, González L y Alba LH, Pólipo fibroepitelial vulvar gigante, Prog Obstet Ginecol 2014; 57(9): 429-31.
2. Dey M, Kumar R, Sriram R. Acrocordón gigante de la vulva. Med Sci (Turquía) 2014; 3: 1299-304.

3. Orosz Z, Lehoczy O, Szoke J, Pulay T. Pólipo estromal fibroepitelial gigante recurrente de la vulva asociado con linfedema congénito. Gynecol Oncol. 2005; 98:168-71. Doi: 10.1016/j.ygyno.2005.01.020.
4. Canalizo-Almeida S, Mercadillo-Pérez P, Tirado-Sánchez A. Marcas cutáneas gigantes: reporte de dos casos. Dermatol Online J. 2013; 13:30.
5. Garg S, Baveja S. Giant Acrochordon of Labia Majora: An Uncommon Manifestation of a Common Disease. J Cutan Aesthet Surg. 2015 Apr-Jun;8(2):119-20. doi: 10.4103/0974-2077.158454.
6. Bahce Z, Akbulut S, Sogutcu N y Oztas T, Giant acrochordon arising from the thigh, J Coll Physicians Surg Pak 2015; 25(11):839-40.
7. Tamega Ade A, Aranha AM, Guiotoku MM, Miot LD, Miot HA. Association between skin tags and insulin resistance. An Bras Dermatol. 2010;85(1):25-31.
8. Wilkinson EJ, Stone IK. Atlas of Vulvar Disease. Philadelphia: Lippincott, 2008:105-106.
9. Bernal S, Olivares C, Ayala MA, Cerda F. Pólipo fibroepitelial de la vulva (Acrocordón) presentación de un caso y revisión de la literatura. AMATGI. 2011; 4:5-8.
10. Navada MH, Bhat PR, Rao SV, Nagarathna G. Large fibroepithelial polyp of vulva. Case Rep Dermatol Med. 2011; 2011:273181.
11. Escribano Tórtola JJ, Rodea Gaspar G, Hermida Moreira JC, Martín Jiménez Á, Sánchez-Borrego R. El láser fraccionado de CO₂ como tratamiento del síndrome genitourinario de la menopausia: revisión de la evidencia y recomendaciones de uso. Prog Obstet Ginecol. 2016; 59(6): 429-440.
12. Streicher L. Láser CO₂ fraccionado vulvar y vaginal. Tratamientos para el síndrome genitourinario menopáusico. Rev. Col. De Menopausia al Día. 2018; 24 (4): 51-53.
13. Tierney EP, Hanke CW. Fractionated carbon dioxide laser treatment of photoaging:

prospective study in 45 patients and review of the literature. *Dermatol Surg* 2011; 37: 1279-90.

14. Rodríguez-Flores J, Palomar-Gallego MA, Torres García-Denche. Plasma rico en plaquetas: fundamentos biológicos y aplicaciones en cirugía maxilofacial y estética facial. *Rev Esp Cir Oral Maxilofac*. 2012; 34: 8-17.

15. Elías J, Carbone A. Plasma Rico en Plaquetas (PRP) en Liquen Escleroso y Atrófico vulvo-vaginal y Atrofia Hipoestrogénica (AHE). Las Vegas: 4^º World Meeting and 28^º World Meeting of American Academy Cosmetic Surgery (AACS); 2012. Disponible en: [https://www.yumpu.com/es/document/view/13435794/plasma-rico-en-plaquetas-prp-en-liquen-escleroso-y-atrofico-](https://www.yumpu.com/es/document/view/13435794/plasma-rico-en-plaquetas-prp-en-liquen-escleroso-y-atrofico)

16. Galeana C, Casas D, Rodríguez A, Cantú MA, Aguilar F, Moreno V, et al. Benign tumors of vulva: review and case report of achrochordon. *Medwave*. 2014; 14(1): e5886 doi:10.5867/medwave.2014.01.5886.

17. Borré-Arrieta O, Monsalve-Montoya R. Acrocordón Ulcerado en Vulva, *Revista Ciencias Biomédica*. 2015; 6(1): 138-141. Doi.org/10.32997/rcb-2015-2992.

18. Sánchez M.T, Mitre G. Pólipo fibroepitelial vulvar gigante. A propósito de un caso, *Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica*. 2017; 16 (1):32- 35. Doi: 10.1016/j.pog.2014.06.005.

19. Hernández Martínez AM, Hernández Alarcón R, Fernández Silvestre EC. Pólipo fibroepitelial vulvar: una serie de casos. *Rev Perú Ginecol obstet*. 2023; 69(3). Doi: <https://doi.org/10.31403/rpgo>.

Cómo citar este artículo

Ríos Salirrosas C, Arévalo Ríos E, Renaud A. Efectividad del láser CO₂ asociado a factores de crecimiento plaquetario en la terapia del acrocordón gigante vulvar. Reporte de un caso. *Rev Latinoam Ginecol Reg*. 2025; 3(2): 63-71. Doi: 10.5281/zenodo.15607390